

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСКАВАТОРНО- АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КАРЬЕРОВ.

Л.И.Мамадиева

докторант ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571451>

Открытый способ разработки твёрдых полезных ископаемых является преобладающим во всём мире, в частности, в России и странах СНГ. Удельный вес открытого способа добычи за последние десятилетия в СНГ достиг высокого уровня (в среднем около 75%) и, по прогнозам, будет долго сохраняться на этом уровне. Высокий удельный вес открытого способа объясняется его преимуществами перед подземным способом: производительность труда выше в 3-4 раза по рудным карьерам и в 10-11 раз по угольным; себестоимость продукции ниже в 3-4 раза; сроки строительства предприятий сокращаются в 2-3 раза.

Вскрышные и добычные работы на карьерах выполняются преимущественно экскаваторно-автомобильными комплексами (ЭАК) большой единичной мощности, производительностью от 700 до 1400 тыс. м³ в год

Общая производительность ЭАК во многом определяется временем загрузки карьерных самосвалов и характеристиками их движения.

Кроме того, количество и типоразмеры карьерных самосвалов и экскаваторов – два важнейших фактора в определении рациональных параметров открытых горных работ (ОГР). Если количество работающих одновременно карьерных самосвалов и экскаваторов в ЭАК не сбалансировано, это может привести к их простоям и снижению их производительности. Если карьерных самосвалов больше, чем требуется, то они будут простаивать у экскаваторов в ожидании погрузки; если меньше – будут простаивать экскаваторы в ожидании работы.

В то же время, даже если количество карьерных экскаваторов и самосвалов в ЭАК сбалансировано, простои могут возникать, если самосвалы распределяются между экскаваторами нерационально, или если с конкретными экскаваторами работают самосвалы разных типоразмеров. Это приводит к существенным потерям рабочего времени машин, снижению их производительности, невыполнению сменной выработки и, как итог, к снижению общей эксплуатационной производительности ЭАК. Вместе с тем, даже небольшое увеличение производительности ЭАК позволит сэкономить значительные средства за

счёт сокращения капитальных вложений для приобретения и замены техники.

Следовательно, от того, насколько рационально осуществляется распределение карьерных самосвалов по пунктам погрузки, соответствующим маршрутам и пунктам разгрузки, в значительной степени зависит эффективность функционирования ЭАК и горных работ в целом.

Как уже указывалось, одна из главных проблем на ОГР – выбор парков карьерных самосвалов и экскаваторов, которые бы в наибольшей степени соответствовали определённым критериям. Эта проблема решается и на этапе проектирования карьера, и планирования его работы, и в ходе его функционирования, когда может появиться потребность в реконструкции. Решение заключается в эффективном прогнозировании технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) работы ЭАК в конкретных условиях.

Поэтому для достижения оптимальности работы предприятий открытой добычи полезных ископаемых очень важно, чтобы целевые установки ТЭП определялись по возможности точно и охватывали все этапы процесса добычи.

Известно, что затраты на транспорт составляют на большинстве карьеров до 50% от общих затрат. Чтобы снизить транспортные расходы, прилагаются значительные усилия: повышение производительности и надёжности функциональных машин, составляющих ЭАК; соблюдение рационального соотношения вместимостей кузовов карьерных самосвалов и ковшей экскаваторов; использование внутрикарьерных дробильных и конвейерных комплексов в сочетании с самосвалами (циклично-поточная технология); применение троллейбусов для сокращения рабочих циклов. Ещё одна концепция будущего – использование карьерных самосвалов без водителей, что позволит сэкономить на найме и содержании водителей, а также исключить человеческий фактор из транспортного процесса [3].

Задача сокращения затрат путём более эффективного использования и самосвалов, и экскаваторов в составе ЭАК является первостепенной задачей диспетчеризации карьерного автотранспорта. Диспетчеризация является динамическим процессом, требующим непрерывного мониторинга маршрутов, типоразмера и местоположения карьерных самосвалов и экскаваторов с целью нахождения рационального распределения. Применяя диспетчеризацию, можно рассчитывать либо на

повышение производительности ЭАК с имеющимся парком техники, либо на обеспечение желаемой производительности с меньшим количеством техники. Эта цель достигается путём сокращения простоев и улучшения тем самым использования техники. Карьерные самосвалы производительны лишь тогда, когда перевозят горную массу, а погрузочные машины – когда загружают горную массу в самосвал. Простои характеризуют непроизводительное использование техники и должны быть оптимизированы, то есть сведены к минимуму.

Диспетчеризацией карьерного автотранспорта простых ЭАК в настоящее время заниматься нет необходимости, поскольку она не даст вышеуказанного эффекта. Достаточно известными методами оптимизировать численность парка карьерных самосвалов.

Кроме того, сразу рассматривать сложные ЭАК также нерационально. Есть смысл начать с рассмотрения ЭАК средней сложности, которых, во-первых, больше других и, во-вторых, их исследование не так трудоёмко, как сложных ЭАК, хотя методология такого исследования будет, очевидно, той же, что и ЭАК средней сложности.

Ознакомление с опытом работы карьеров, отражённом в периодической научной литературе последних лет, выявило отсутствие заметных достижений в области организации производства, в деле сокращения простоев оборудования. Более того, ведущие специалисты в этой области отмечают, что на отечественных карьерах до сих пор используются фактически те же методы организации ОГР, что и 50 лет назад. В результате уровень использования экскаваторов (в том числе и высокопроизводительных импортных) на большинстве карьеров не претерпел изменений и остаётся в пределах 50-60% календарного времени. Утверждается, что в данном вопросе практика значительно отстала от теории организации производства и управления.

Кроме того, традиционный способ организации погрузочно-транспортного процесса по «закрытому циклу» приводит и к значительным простоям карьерных самосвалов.

Список использованных источников:

1. Анистратов К.Ю. Мировые тенденции развития структуры парка карьерной техники // Горная промышленность. – 2011. – №6. – С. 22-26.
2. Твердов А.А. Современные системы транспортировки полезных ископаемых и вскрышных пород / А.А. Твердов, А.В. Жура, С.Б. Никишичев // Горная промышленность. – 2012. – №2. – С. 96-98, 100.

3. Ганицкий В.Н. Совершенствование организации производства – ключевой фактор повышения эффективности работы карьеров / В.Н. Ганицкий, А.М. Макаров, В.А. Пикалов, В.Н. Лапаев, А.В. Соколовский // Горный журнал. – 2009.
4. №11. – С. 34-36.
5. Ильин С.А. Повышение экономической эффективности открытых горных работ / С.А. Ильин, В.С. Коваленко, Д.В. Пастихин // Горный журнал. – 2012. –
6. №6. – С. 56-65.
7. Инструкция по учёту рабочего времени технологического автотранспорта. – Кемерово: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»». – 2004. – 11 с.
8. Корницкая Е.А. Анализ влияния простоев на эффективность работы технологического автотранспорта // Профессиональные знания и навыки молодежи – будущий капитал компании: Сб. докладов III молодёжной научно-практической конференции / ООО «УГМК-Холдинг». – Верхняя Пышма, 2008. – С. 61-65.
9. Мелвин Дж. Гордон. Система управления предприятиями в горной промышленности / Дж. Гордон Мелвин, В.В. Квитка // Горный журнал. – 2005. – №3.
10. С. 28-31.
11. Carter R.A. Fleet management: challenges and choices // Engineering and Mining Journal. – March 2012. – P. 28-30, 32.
12. Lumley G. Trends in performance of open cut mining equipment // GBI Mining Intelligence white paper. – 20 Feb 2012. – 36 p.
13. Munirathinam M. A review of computer-based truck dispatching strategies for surface mining operations / M. Munirathinam, J.C. Yingling // International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment. – 1994. – 8, №1. – P. 1-15.

